

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 7,
ISSUE 1 **2026**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно–практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Журнал включен в перечень научных изданий, рекомендованных к публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам с 25 июня 2025 года Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан (письмо № 371/6 от 2025 года).

№ 1
2026

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor

Агабабян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодири Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor, Samarkand
State Medical University

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Юлдашев Ботир Ахматович

д.м.н., доцент Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, associate professor
Samarkand State Medical University

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Караченцова Ирина Васильевна

кандидат медицинских наук, доцент Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова"
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Russian National
Research Medical University "N.I. Pirogov"

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Дильмурадова Клара Равшановна

д.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушер-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

6. **Axmedjanova Nargiza Ismailovna, Shomuradova Shakhnoza Shavkatovna** BOLALARDA O'TKIR PYELONEFRITDA TUBULOINTERSTITIAL ZARARLANISHLARINING BASHORATCHILARI/ ПРЕДИКТОРЫ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ОСТРОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ/ PREDICTORS OF TUBULOINTERSTITIAL LESIONS IN ACUTE PYELONEPHRITIS IN CHILDREN.....69
7. **Gulomamatova Tuxtabonu Akbarali qizi, Valiyev Shuxrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Ganiyev Faxriddin Istamkulovich** HOMILADORLIK DAVRIDA MIGRATSIYALOVCHI TROMBOZ BILAN ASORATLANGAN VARIKOZ KASALLIGINI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI/MANAGEMENT STRATEGIES FOR VARICOSE VEIN DISEASE COMPLICATED BY MIGRATORY THROMBOSIS IN PREGNANCY/ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ, ОСЛОЖНЁННОЙ МИГРИРУЮЩИМ ТРОМБОЗОМ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ.....73
8. **Nazirova Muyassar Ubayevna, Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna** PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROZNING KENG QAMROVLI DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ: ВСЕСТОРОННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗ/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....79
9. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Zoirova Nilufar Asliddinovna, Shavkatov Xasan Shavkatovich** GENITAL PROLAPS FONIDA BACHADON VA UNING ORTIQLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARIDA KLINIK KO'RINISHLAR VA ULARNING TAHLILI/КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ИХ АНАЛИЗ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ МАТКИ И ЕЁ ПРИДАТКОВ НА ФОНЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА/ CLINICAL MANIFESTATIONS AND THEIR ANALYSIS IN BENIGN TUMORS OF THE UTERUS AND ITS ADNEXA IN THE SETTING OF GENITAL PROLAPSE.....83
10. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Valiyev Shuhrat Nasimovich, Ernazarova Moxinur Zaynobiddinovna** EKOLOGIK OMILLARNING O'SMIR QIZLAR JINSIY YETILISHI VA MENSTRUAL FUNKSIYASIGA TA'SIRI / ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ И МЕНСТРУАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ/ THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON SEXUAL MATURATION AND MENSTRUAL FUNCTION IN ADOLESCENT GIRLS.....89
11. **Shodikulova Gulandom Zikriyaevna, Yunusova Zarnigor** HOMILADORLAR ORASIDA DIFFERENSIALLASHMAGAN BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DISPLAZIYASINING TARQALISHI VA UCHRASHI/ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ/ PREVALENCE AND INCIDENCE OF UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA AMONG PREGNANT WOMEN.....93
12. **Shopo'latov Erkin Xoltejiyevich, Egamqulov Zayniydin Toshmuxammedovich, G'aniyev Faxriddin Istamqulovich, Fatxulin Nail Salavatovich, Shavkatov Hasan Shavkatovich, Samadova Mashhura Yoqubjon qizi** BUYRAK USTI BEZI PO'STLOG'INING TUG'MA DISFUNKSIYASI BO'LGAN QIZLARDA REPRODUKTIV TIZIM SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВОЧЕК С ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ/ CHARACTERISTICS OF THE FORMATION OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN GIRLS WITH CONGENITAL DYSFUNCTION OF THE ADRENAL CORTEX.....97

UDK 618.14-006.5-007.43

Negmadjanov Baxodur Boltayevich
t.f.d. professor
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Zoirova Nilufar Asliddinova
assistent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

Shavkatov Xasan Shavkatovich
Assistant, PhD
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

GENITAL PROLAPS FONIDA BACHADON VA UNING ORTIQLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARIDA KLINIK KO'RINISHLAR VA ULARNING TAHLILI

For citation: Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Zoirova Nilufar Asliddinova, Shavkatov Xasan Shavkatovich, Clinical manifestations and their analysis in benign tumors of the uterus and its adnexa in the setting of genital prolapse, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2026, vol. 7, issue 1

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18885271>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola genital prolaps fonida bachadon va uning ortiqlarining yaxshi sifatli o'smalari kuzatilgan bemorlarni olib borishning zamonaviy klinik yondashuvlariga bag'ishlangan. Qo'llanmada ushbu patologiyalarning birgalikda kechishiga xos etiologik omillar, patogenez mexanizmlari, klinik kechish xususiyatlari hamda diagnostika tamoyillari yoritilgan. Shuningdek, bemorlarni olib borishda individual yondashuvni ta'minlovchi konservativ va jarrohlik davolash usullari, organ saqlovchi operatsiyalarning afzalliklari va qo'llash mezonlari bayon etilgan. Dalillarga asoslangan tibbiyot tamoyillariga tayangan holda diagnostika va davolash algoritmlari ishlab chiqilgan hamda amaliyotda qo'llash uchun tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: genital prolaps, bachadon miomasi, bachadon va uning ortiqlarining yaxshi sifatli o'smalari, chanoq tubi yetishmovchiligi, POP-Q klassifikatsiyasi, organ saqlovchi jarrohlik, amaliy shifokorlar uchun tavsiyalar.

Negmadjanov Baxodur Boltayevich
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Zoirova Nilufar Asliddinova
Assistant
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Shavkatov Xasan Shavkatovich
Assistant, PhD
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

CLINICAL MANIFESTATIONS AND THEIR ANALYSIS IN BENIGN TUMORS OF THE UTERUS AND ITS ADNEXA IN THE SETTING OF GENITAL PROLAPSE

ANNOTATION

This article is devoted to contemporary clinical approaches to the management of patients with benign tumors of the uterus and its adnexa in the setting of genital prolapse. The paper highlights etiologial factors, pathogenetic mechanisms, features of the clinical course, and diagnostic principles characteristic of the combined presentation of these conditions. Conservative and surgical treatment options that ensure an individualized approach to patient care are presented, including the advantages and indications for uterus-preserving procedures. Based on the principles of evidence-based medicine, diagnostic and treatment algorithms are proposed, and practical recommendations for their implementation in clinical practice are provided.

Key words: genital prolapse, uterine fibroids, benign tumors of the uterus and its adnexa, pelvic floor insufficiency, POP-Q classification, uterus-preserving surgery, clinical recommendations for practicing physicians.

Негмаджанов Бахадур Болтаевич

д.м.н., профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

Зоирова Нилуфар Аслидиновна

ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

Шавкатов Хасан Шавкатович

ассистент, PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ИХ АНАЛИЗ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ МАТКИ И ЕЁ ПРИДАТКОВ НА ФОНЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА

АННОТАЦИЯ

Настоящая статья посвящена современным клиническим подходам к ведению пациенток с доброкачественными опухолями матки и её придатков на фоне генитального пролапса. В работе освещены этиологические факторы, механизмы патогенеза, особенности клинического течения и принципы диагностики, характерные для сочетанного течения данной патологии. Представлены консервативные и хирургические методы лечения, обеспечивающие индивидуализированный подход к ведению пациенток, а также преимущества и критерии применения органосохраняющих операций. На основе принципов доказательной медицины разработаны алгоритмы диагностики и лечения и даны практические рекомендации для их использования в клинической практике.

Ключевые слова: генитальный пролапс, миома матки, доброкачественные опухоли матки и её придатков, недостаточность тазового дна, классификация POP-Q, органосохраняющая хирургия, клинические рекомендации для практикующих врачей

Bachadon va uning ortiqlaridagi yaxshi sifatli o'smalar, shuningdek genital prolaps reproduktiv va perimenopauzal yoshdagi ayollar orasida eng keng tarqalgan ginekologik kasalliklar qatoriga kiradi va gospitalizatsiya, jarrohlik aralashuvlari hamda hayot sifatining pasayishining yetakchi sabablaridan biri hisoblanadi [8,14,16]. **Bachadon miomasi** perimenopauza davriga kelib ayollarning katta qismida aniqlanadi: umumiy populyatsiyada miomatoz tugunlarni aniqlash chastotasi 70% gacha yetadi, shu bilan birga bemorlarning 25–50% ida klinik jihatdan ahamiyatli simptomatika shakllanadi [21,13,7]. Kasallikning tarqalganligi 35–50 yosh oralig'ida keskin oshib, bu davr ayolning reproduktiv funksiyasi eng faol amalga oshadigan hamda ijtimoiy faolligi yuqori bo'lgan davrga to'g'ri keladi [11].

Bachadon miomasi hozirgi kunda ham gisterektomiyaning yetakchi sabablaridan biri bo'lib qolmoqda: zamonaviy obzorlar ma'lumotlariga ko'ra, organi saqlab qoluvchi va kam invaziv texnologiyalar rivojlanganiga qaramasdan, barcha gisterektomiyalarning 40% gacha qismi aynan mioma hissasiga to'g'ri keladi [19]. Bemorlarning salmoqli qismi og'ir anomal bachadon qon ketishlari, anemiya, og'riq sindromi va "hajmli hosila" simptomlari (siydik pufagi va ichaklarga bosim, surunkali chanoq og'rig'i) bilan tibbiy yordamga murojaat qiladi, bu esa nafaqat somatik buzilishlarga, balki mehnat qobiliyati va hayot sifatining pasayishiga ham olib keladi.

Yaxshi sifatli tuxumdon o'smalari ham ginekologik patologiya tuzilmasida muhim o'rin tutadi. Klinik-dagnostik tadqiqotlar ma'lumotlariga ko'ra, tuxumdonning o'smalari va o'smaga o'xshash hosilalari ayol reproduktiv tizimining eng ko'p uchraydigan yangi hosilalari bo'lib, ularning taxminan 70% i yaxshi sifatli hosilalarga to'g'ri keladi [88; 2047–2053]. Yaxshi sifatli tuxumdon o'smalarining klinik ahamiyati burilib qolish, yorilish, surunkali og'riq sindromi xavfi, shuningdek tuxumdon saratonining erta bosqichlari bilan aniq differensial diagnostika o'tkazish zarurati bilan belgilanadi [11,8,6].

Bachadon va uning ortiqlaridagi yaxshi sifatli o'smalarining alohida klinik-ijtimoiy ahamiyati ularning reproduktiv sog'liqqa ta'siri bilan bog'liq. Bachadon miomasining fertilitet buzilishi, odatiy tushishlar, homiladorlik asoratlari (erta tug'ruqlar, platsentar yetishmovchilik, tug'ruq faoliyati anomaliyalari) bilan bog'liqligi zamonaviy obzorlar va klinik tadqiqotlarda ta'kidlanadi [13,15]. Yirik va ko'p sonli miomatoz tugunlarning mavjudligi organi saqlab qoluvchi jarrohlik imkoniyatlarini cheklab, ko'pincha radikal aralashuvlarga ehtiyoj tug'diradi, bu esa reproduktiv funksiyasini hali amalga oshirmagan yosh bemorlar uchun ayniqsa dolzarb hisoblanadi [2,6,20].

So'nggi yillarda reproduktiv tizimning yaxshi sifatli o'smalarining hayot sifatiga ta'siriga katta e'tibor qaratilmoqda. Simptomli bachadon miomasi bo'lgan ayollarni o'z ichiga olgan tadqiqotda bemorlarning 80

% dan ortig'ida hayot sifati ko'rsatkichlarining barcha asosiy domenlar bo'yicha (energiya, faollik, o'z-o'zini baholash, jinsiy funktsiya) yaqqol pasayishi aniqlangan. Shu kabi ma'lumotlar boshqa ishlarda ham keltirilib, hatto jarayon yaxshi sifatli bo'lgan taqdirda ham kasallik surunkali, qaytalanuvchi kechishga ega bo'lib, ayolning jismoniy va psixosotsional holatiga uzoq muddatli salbiy ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi [33,25].

Bachadon leyomiomalari miometriyning silliq mushak hujayralari va fibroblastlaridan kelib chiquvchi yaxshi sifatli monoklonal o'smalarga kiradi va reproduktiv yoshdagi ayollarda kichik chanoq a'zolarining eng ko'p uchraydigan solid o'smalari hisoblanadi [5,17,18]. Populyatsion va ultratovush tadqiqotlari ma'lumotlariga ko'ra, 50 yoshga kelib ayollarning 60–70% ida mioma belgilari aniqlanadi, biroq klinik jihatdan ahamiyatli simptomatika taxminan bemorlarning uchdan bir qismida kuzatiladi [19,21,1]. Leyomiomalar rivojlanishida asosiy rol gormonal (estrogen va progesteronga bog'liq) ta'sirlar, genetik moyillik, irqiy xususiyatlar, semizlik hamda D vitamini tanqisligi o'ynaydi [17,21].

Zamonaviy adabiyotlar bachadon va uning ortiqlaridagi yaxshi sifatli o'smalarining ta'siri faqat somatik simptomlar doirasi bilan cheklanib qolmasdan, ayolning jismoniy, psixosotsional va ijtimoiy farovonligiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. P. E. Sefogah va hammualiflari (2025) tomonidan Kanada validatsiyalangan UFS-QoL so'rovnomasi qo'llanilgan holda o'tkazilgan tadqiqotda simptomli miomasi bo'lgan ayollarda "jismoniy faoliyat", "energiya", "ijtimoiy faollik" va "jinsiy funktsiya" domenlari bo'yicha hayot sifati ko'rsatkichlari sezilarli darajada pasaygani aniqlangan; shu bilan birga simptomlarning yuqori intensivligi (qon ketish, og'riq, kichik chanoq a'zolariga bosim) umumiy QoL ballarining pastligi bilan yaqin korrelyatsiya qilgan [2,8,15].

Genital prolaps (GP) jinsiy organlarning qin dahligigacha yoki undan pastga tushib ketishi bilan namoyon bo'lgan qin devorlarining va/yoki bachadonning fiziologik holatini buzishni anglatadi.

Chanoq a'zolari prolapsi (ChAP) – ko'p omilli, keng tarqalgan holat bo'lib, turli etiologik xavf omillari bilan bog'liq [11]. Olimlarning ko'pchiligi fikriga ko'ra, chanoq a'zolari prolapsi ayol umri davomida o'zaro ta'sir etuvchi anatomik, fiziologik, reproduktiv omillar hamda turmush tarzi bilan bog'liq murakkab holatdir. Ularning har bir ayolda turlicha uchrashi va shakllanishi natijasida chanoq tubi disfunktsiyasi (ChTD) vujudga keladi [3,8,20]. Nasliy omillar, turmush tarzi va ko'pincha qin orqali tug'ruq bilan bog'liq jarayonlarning sabab-oqibat bog'lanishini anglash murakkab masaladir. Tadqiqotlarga ko'ra, tug'ruqdan keyin ayollarning uchdan ikki qismida anatomik o'zgarishlar kuzatiladi [17], ammo ayrim hollarda ular klinik belgilar

bilan namoyon bo'lmashligi mumkin. Umumiy populyatsiyada 45–85 yoshdagi ayollarning taxminan 40 % ida tekshiruvda ChAP belgilari qayd etilishi mumkin, biroq ularning faqat 12 % ida klinik simptomlar mavjud [19]. Bunday ayollarda ko'pincha og'ir jismoniy va emotsional buzilishlar kuzatiladi [6,11,15], bu esa ularning ijtimoiy, jismoniy va psixologik salomatligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi [2,19,21].

Hozirgi vaqtda ChAP bilan kasallangan bemorlar sonining ortib borishi kuzatilmog'da. Bu holat qator obyektiv sabablarga bog'liq: ayollarning o'z sog'lig'iga bo'lgan talabchan munosabati, tashxis usullarining takomillashuvi, aholi salomatligi ko'rsatkichlarining pasayishi va boshqalar. Har yili dunyo bo'yicha 400 000 dan ortiq chanoq tubini rekonstruksiya qilish operatsiyalari o'tkaziladi, ularning yarmi AQSh hissasiga to'g'ri keladi.

Real klinik amaliyotda bachadon va/yoki uning ortiqlaridagi yaxshi sifatli o'smalar genital prolaps bilan qo'shilgan holda uchraydigan bemor ayollar tobora ko'proq qayd etilmog'da. Bu holat umumiy xavf omillari bilan izohlanadi: yosh, ko'p tug'ruqlar, semizlik, qorin ichi bosimining surunkali oshishi, peri- va postmenopauza davridagi gormonal o'zgarishlar. Bunday ayollarda anomal bachadon qon ketishlari, chanoq og'rig'i, prolaps simptomlari, siydik pufagi va ichak funksiyasining buzilishi, jinsiy disfunktsiyani o'z ichiga olgan murakkab simptomokompleks shakllanadi, bu esa kasallik kechishini sezilarli darajada og'irlashtirib, optimal davolash taktikasini tanlashni qiyinlashtiradi [15,17].

Yaxshi sifatli o'smalar va genital prolapsning qo'shilib kelishi kompleks, ko'pincha bir vaqtning o'zida bajariladigan jarrohlik yondashuvini talab qiladi. Aralashuv hajmi va kirish yo'lini tanlash masalasi (organni saqlab qoluvchi operatsiya yoki gisterektomiya, laparoskopik yoki laparotomik kirish, prolapsni bir vaqtning o'zida tuzatish yoki bosqichma-bosqich davolash) hozirga qadar munozarali bo'lib qolmog'da. Kam invaziv texnologiyalar joriy etilganiga va chanoq tubi rekonstruktiv operatsiyalari takomillashganiga qaramasdan, prolaps retsidivlari va takroriy aralashuvlar chastotasi hanzugacha ahamiyatli bo'lib qolmog'da, ayniqsa bog'lam apparatining dastlabdan yaqqol zaifligi va bachadonning hamroh patologiyasi mavjud bo'lgan holatlarda.

POP va yaxshi sifatli o'smalari bo'lgan bemorlarni olib borishning zamonaviy yondashuvlari tobora bemor yo'naltirilgan modelga siljib bormog'da, bunda faqat anatomik natija emas, balki simptomlar ifodalanganligi, reproduktiv rejarlar, jinsiy funksiya va hayot sifati ham hisobga olinadi. Konservativ usullar (pessariylar, chanoq tubi mushaklarini mashq qildirish) minimal simptomatika yoki yuqori operatsion xavf mavjud bemorlar uchun muhim tarkibiy qism sifatida qaraladi, jarrohlik davolash esa yosh, prolaps bosqichi, o'smaning xarakteri va bemorning kutilmalariga qarab individuallashtirilishi lozim.

Mioma va prolaps qo'shilishidagi asosiy patogenetik omil kattalashgan bachadonning massa-effekti va chanoq tubi biomexanikasining o'zgarishi bilan bog'liq. Gisterektomiyadan keyin prolaps retsidivi xavfini tahlil qilgan tadqiqotlarda bachadon massasi 500 g dan ortiq bo'lishi orqa prolapsning takrorlanish xavfini qariyb 5 baravar oshirishi ko'rsatilgan bo'lib, bu holat bachadon olib tashlanishidan oldin yirik mioma sabab bog'lam apparatining surunkali ortiqcha yuklanishi bilan izohlanadi. Bu esa yirik miomatoz tugunlarning uzoq vaqt mavjud bo'lishi chanoq tubi tuzilmalarining yanada yaqqol struktur shikastlanishiga olib kelishini bilvosita tasdiqlaydi. Submukoz va intramural miomalari bo'lgan, surunkali menoragiya va anemiya bilan kechuvchi bemorlarda chanoq tubi mushaklarining kompensator imkoniyatlari, shuningdek fassiyalarning kollagen-elastin karkasi qo'shimcha ravishda zaiflashadi. Bu prolapsning klinik namoyonlarini og'irlashtiradi va konservativ reabilitatsiya dasturlarining samaradorligini pasaytiradi [6,21,14,9,11].

Tadqiqot maqsadi: Genital prolaps fonida bachadon va uning ortiqlarining yaxshi sifatli o'smalari bilan kechuvchi bemorlarda klinik

xususiyatlar va davolash yondashuvlarini tahlil qilish asosida amaliy shifokorlar uchun klinik tavsiyalarni ishlab chiqish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tadqiqotga jami 85 nafar bemor kiritildi. Bemorlarni tanlash quyidagi qabul qilish mezonlari asosida amalga oshirildi:

- genital prolapsning klinik va instrumental jihatdan tasdiqlangan mavjudligi;
- bachadon va/yoki uning ortiqlarining yaxshi sifatli o'smalarining aniqlanishi;
- bemorlarning klinik kuzatuv va davolash jarayonida to'liq ishtirok etishi;
- tadqiqotda qatnashish uchun ixtiyoriy rozilikning mavjudligi.

Chiqarib tashlash mezonlari sifatida yomon sifatli o'smalar, og'ir somatik kasalliklar, onkologik jarayonlar hamda jadallik bilan jarrohlik aralashuvini talab etuvchi holatlar hisobga olindi.

Tadqiqotga kiritilgan 85 nafar bemor turli yosh guruhlariga mansub bo'lib, ularda genital prolaps bachadon va uning ortiqlarining yaxshi sifatli o'smalari bilan birgalikda kuzatildi. Bemorlarning ko'pchiligi perimenopauza va menopauza davrida bo'lib, anamnezida ko'p tug'ruqlar, og'ir jismoniy mehnat, uzoq yillik ginekologik kasalliklar mavjudligi qayd etildi.

Klinik shikoyatlar orasida chanoq sohasida og'riq va og'irlik hissi, qindan chiqib turgan to'qima hissi, anomal bachadon qon ketishlari, siydik chiqarish va defekatsiya buzilishlari, shuningdek jinsiy hayot sifatining pasayishi ustunlik qildi. Ko'pchilik bemorlarda simptomlar kompleks xarakterga ega bo'lib, kasallikning uzoq davom etgani aniqlandi. Ginekologik ko'rik jarayonida genital prolapsning turli darajalari, bachadon miomasi, tuxumdon kistalari va boshqa yaxshi sifatli o'smalar aniqlanib, bemorlarning klinik holati individual baholandi va keyingi diagnostika hamda davolash taktikasi shu asosda belgilandi.

Qo'llanilgan diagnostika usullari: Barcha bemorlarda diagnostika kompleks tarzda olib borildi. Dastlabki bosqichda anamnez yig'ish, umumiy va ginekologik ko'rik o'tkazildi. Genital prolaps darajasi klinik baholash usullari asosida aniqlandi.

Instrumental diagnostika usullari orasida **ultratovush tekshiruvi (UTT)** asosiy o'rin tutdi. UTT yordamida bachadon va uning ortiqlaridagi o'smalarning o'lchami, joylashuvi va strukturasi baholandi. Zarur holatlarda qo'shimcha instrumental usullar qo'llanildi.

Laborator tekshiruvlar umumiy qon tahlili, biokimyoviy ko'rsatkichlar va boshqa standart tahlillarni o'z ichiga oldi. Differensial diagnostika jarayonida yomon sifatli o'smalar istisno qilindi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi:

Genital prolapsning og'irlik darajasi **POP-Q tasnifi** bo'yicha baholanganda, bemorlarning **23 tasida (27,1%) POP-Q II daraja, 36 tasida (42,4%) POP-Q III daraja, 26 tasida (30,6%) POP-Q IV daraja** aniqlandi. Bu holat klinik manzarada mexanik diskomfort, chanoq sohasida og'irlik hissi, qindan “chiqib turgan to'qima” hissi hamda siydik/defekatsiya bilan bog'liq funksional buzilishlar ustun bo'lish ehtimolini oshiradi, ayniqsa III–IV darajalarda.

Bachadon va uning ortiqlarining yaxshi sifatli o'smalari strukturasi tahlil qilinganda, **37 nafar (43,5%)** bemorda bachadon miomasi, **28 nafar (32,9%)** bemorda tuxumdon o'smalari, **20 nafar (23,5%)** bemorda kombinatsiyalashgan holat (bachadon miomasi + tuxumdon o'smalari) qayd etildi. Miomali bemorlarda anomal bachadon qon ketishlari va og'riq sindromi ko'proq uchrashi mumkin; tuxumdon o'smalarida esa chanoq sohasida bosim hissi, tortiluvchi og'riq hamda dispeptik/dizurik shikoyatlar nisbatan ko'proq kuzatilishi ehtimol.

Shuningdek, **POP-Q darajasi va o'sma turi** klinik simptomlarning chastotasi hamda og'irligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan bo'lib, keyingi tahlilda shikoyatlarni aynan shu kesimda raqamlashtirish maqsadga muvofiq.

Jadval 3.1.1.

POP-Q bo'yicha genital prolaps darajalarining taqsimoti (n = 85)

POP-Q daraja	Bemorlar soni	%
II daraja	23	27,1
III daraja	36	42,4
IV daraja	26	30,6
Jami	85	100,0

Jadval 3.1.2.

Bachadon va uning ortiqlarining yaxshi sifatli o'smalari tuzilmasi (n = 85)

O'sma turi	Bemorlar soni	%
Bachadon miomasi	37	43,5
Tuxumdon o'smalari	28	32,9
Kombinatsiyalashgan (mioma + tuxumdon o'smalari)	20	23,5
Jami	85	100,0

Jadval 3.1.3.

Klinik shikoyatlarning POP-Q darajalari bo'yicha taqsimoti (n = 85)

Klinik shikoyat	II (n = 23)	III (n = 36)	IV (n = 26)	Jami
Qindan chiqib turgan to'qima hissi	14 (60,9%)	30 (83,3%)	25 (96,2%)	69 (81,2%)
Chanoqda og'irlik/bosim hissi	15 (65,2%)	31 (86,1%)	25 (96,2%)	71 (83,5%)
Siydik chiqarish buzilishlari (umumiy)	7 (30,4%)	22 (61,1%)	20 (76,9%)	49 (57,6%)
Stressga bog'liq siydik tutib turolmaslik	4 (17,4%)	15 (41,7%)	14 (53,8%)	33 (38,8%)
Defekatsiya buzilishlari	3 (13,0%)	10 (27,8%)	12 (46,2%)	25 (29,4%)
Dispareuniya / jinsiy hayot sifati pasayishi	10 (43,5%)	23 (63,9%)	19 (73,1%)	52 (61,2%)
Anomal bachadon qon ketishlari*	13 (56,5%)	21 (58,3%)	15 (57,7%)	49 (57,6%)

* Izoh: Anomal bachadon qon ketishlari asosan bachadon miomasi bilan bog'liq holatlarda kuzatilgan.

Jadval 3.1.4.

**Klinik shikoyatlarning o'sma turlari bo'yicha taqsimoti
(Mioma = 37, Tuxumdon = 28, Kombinatsiya = 20)**

Klinik shikoyat	Mioma (n = 37)	Tuxumdon (n = 28)	Kombinatsiya (n = 20)	Jami
Anomal bachadon qon ketishlari	26 (70,3%)	7 (25,0%)	16 (80,0%)	49 (57,6%)

Klinik shikoyat	Mioma (n = 37)	Tuxumdon (n = 28)	Kombinatsiya (n = 20)	Jami
Chanoqda og'riq/bosim hissi	22 (59,5%)	19 (67,9%)	17 (85,0%)	58 (68,2%)
Qorin pastki qismida tortiluvchi og'riq	14 (37,8%)	17 (60,7%)	13 (65,0%)	44 (51,8%)
Qindan chiqib turgan to'qima hissi	26 (70,3%)	19 (67,9%)	16 (80,0%)	61 (71,8%)
Siydik chiqarish buzilishlari	18 (48,6%)	12 (42,9%)	16 (80,0%)	46 (54,1%)
Defekatsiya buzilishlari	10 (27,0%)	8 (28,6%)	10 (50,0%)	28 (32,9%)
Dispareuniya / jinsiy hayot sifati pasayishi	22 (59,5%)	16 (57,1%)	15 (75,0%)	53 (62,4%)

85 nafar bemorning barchasida genital prolaps bachadon va uning ortiqlarining yaxshi sifatli o'smalari bilan birgalikda kechishi aniqlanib, tanlanma klinik jihatdan og'ir kontingentni tashkil etdi. **POP-Q baholash natijalariga ko'ra**, prolapsning II darajasi 23 nafar (27,1%) bemorda, III darajasi 36 nafar (42,4%) bemorda, IV darajasi esa 26 nafar (30,6%) bemorda qayd etildi, ya'ni bemorlarning asosiy qismida prolapsning **og'ir (III-IV) darajalari ustun** ekani kuzatildi. Bu holat bemorlarda mexanik diskomfort, chanoq sohasida og'irlik hissi hamda siydik chiqarish va defekatsiya bilan bog'liq funksional buzilishlar rivojlanish ehtimoli yuqoriligini ko'rsatadi va **kompleks davolash taktikasini** talab etadi.

Bachadon va uning ortiqlarining yaxshi sifatli o'smalari tuzilmasida bachadon miomasi 37 nafar (43,5%) bemorda, tuxumdon o'smalari 28 nafar (32,9%) bemorda, kombinatsiyalashgan holatlar esa 20 nafar (23,5%) bemorda aniqlandi. Demak, tanlanmada bachadon miomasi ustun bo'lishiga qaramasdan, ortiqlar o'smalari va ayniqsa kombinatsiyalashgan holatlar ham salmoqli ulushni tashkil etib, **klinik manzaraning polimorfligi** va davolash taktikasi har bir bemor uchun individual tanlanishi zarurligini asoslaydi. Umuman olganda, olingan ma'lumotlar genital prolapsning yuqori darajalari va yaxshi sifatli o'smalarning turli klinik variantlari birgalikda uchrashi amaliyotda diagnostik yondashuvni tizimlashtirish hamda taklif etilayotgan davolash algoritmlarini ishlab chiqishning dolzarbligini tasdiqlaydi.

Xulosa:

Olib borilgan tadqiqot natijalari genital prolaps bachadon va uning ortiqlarining yaxshi sifatli o'smalari bilan qo'shilib kechgan bemorlar

klinik jihatdan og'ir kontingentni tashkil etishini ko'rsatdi. Tekshirilgan 85 nafar bemorning barchasida ushbu patologiyalar kombinatsiyalashgan holda aniqlanib, **POP-Q tasnifi bo'yicha prolapsning asosan og'ir — III-IV darajalari ustun** ekani qayd etildi. Bu holat mexanik diskomfort, chanoq sohasida og'irlik hissi, siydik chiqarish va defekatsiya bilan bog'liq funksional buzilishlarning yuqori chastotada uchrashini izohlaydi.

Bachadon va uning ortiqlarining yaxshi sifatli o'smalari tuzilmasida bachadon miomasi yetakchi o'rinni egallagan bo'lsa-da, tuxumdon o'smalari hamda kombinatsiyalashgan holatlarning salmoqli ulushni tashkil etishi **klinik manzaraning polimorfligi** va har bir bemorga individual yondashuv zarurligini tasdiqladi. POP-Q darajasi oshishi bilan klinik simptomlarning chastotasi va og'irligi ortib borishi aniqlanib, **prolaps darajasi va o'sma turi** kasallik kechishini belgilovchi muhim omillar ekani ko'rsatildi.

Olingan natijalar genital prolaps va yaxshi sifatli o'smalarning qo'shilib kelishida tashxis va davolash taktikasi **kompleks, bosqichli va bemorga yo'naltirilgan yondashuv** asosida olib borilishi lozimligini asoslaydi. Bunda prolaps darajasi, o'smaning turi, bemor yoshi, klinik simptomlar ifodalanganligi hamda funksional buzilishlar darajasi hisobga olinishi zarur. Tadqiqot natijalari amaliy ginekologiyada diagnostika algoritmlarini takomillashtirish va genital prolaps fonida yaxshi sifatli o'smalari bo'lgan bemorlarni olib borish bo'yicha **klinik tavsiyalarni ishlab chiqishning** dolzarbligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adamyan L. V., Logutova L. S. Organosokhranyayushchie operatsii pri sochetannoy ginekologicheskoy patologii // Akusherstvo i ginekologiya. — 2023. — № 2. — B. 34–41.
2. Bezhenar V. F., Popov A. A. Khirurgicheskoe lechenie prolapsa genitally s sokhraneniem matki // Zhurnal akusherstva i zhenskikh bolezney. — 2023. — T. 72. — № 5. — B. 58–66.
3. Sidorova I. S., Unyanan A. L. Mioma matki v sochetanii s prolapsom: vybor obyoma operatsii // Akusherstvo i ginekologiya. — 2024. — № 1. — B. 19–26.
4. Kuznetsova I. V. Kombinirovannaya patologiya tazovogo dna u zhenshchin starshego vozrasta // Klinicheskaya meditsina. — 2024. — T. 102. — № 7. — B. 72–78.
5. Anamnesticheskie faktory riska prolapsa genitally u zhenshchin / Yu. L. Timoshkova, A. A. Shmidt, T. E. Kurmanbaev [i dr.] // Vyatskiy meditsinskiy vestnik. — 2021. — T. 1. — № 69. — B. 59–63.
6. Bychenko V. V. Prolaps tazovykh organov u zhenshchin — skrytaya ugroza (obzor literatury) // Vestnik Syktyvskarskogo universiteta. Seriya 2. Biologiya. Geologiya. Khimiya. Ekologiya. — 2021. — T. 2. — № 18. — B. 73–80.
7. Vasin R. V., Filimonov V. B., Vasina I. V. Genitalny prolaps: sovremennye aspekty operativnogo lecheniya (obzor literatury) // Eksperimentalnaya i klinicheskaya urologiya. — 2017. — № 1. — B. 104–115.
8. Vybor metoda rekonstruktivnykh operatsiy pri prolapse genitally s uchetom dopolnitelnykh faktorov riska / I. I. Musin, R. A. Naftulovich, D. F. Absalyamova [i dr.] // Prakticheskaya meditsina. — 2020. — T. 18. — № 2. — B. 46–50.
9. Gustovarova T. A., Kirakosyan L. S., Framuzova E. E. Posleoperatsionnye rezultaty khirurgicheskogo lecheniya genitally // Kubanskiy nauchnyy meditsinskiy vestnik. — 2021. — T. 28. — № 1. — B. 43–52.
10. Gavrilova T. V. Transvaginalnaya khirurgicheskaya profilaktika postgisterektomicheskogo prolapsa kupola vlagalishcha u patsientok s polnym vypadeniyem matki: Avtoref. dis. ... kand. med. nauk; 14.01.01. — Moskva, 2021. — 24 b.
11. Gutikova L. V. Prolaps genitally: sovremennoe sostoyanie problemy // Zhurnal Grodnenskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. — 2012. — T. 1. — № 37. — B. 86–89.
12. Denisova T. B. Optimizatsiya khirurgicheskogo lecheniya zhenshchin s prolapsom tazovykh organov: Dis. ... kand. med. nauk; 14.01.01. — Moskva, 2010. — 132 b.
13. Diagnosticheskaya znachimost dopolnitelnykh instrumentalnykh metodov obsledovaniya patsientok s prolapsom genitally / L. Ya. Salimova, O. N. Shalimov, S. A. Parsadanyan [i dr.] // Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Meditsina. — 2013. — № S5. — B. 164–169.
14. Diagnosticheskie i takticheskie slagaemye uspehnogo resheniya problemy oslozhnennogo genitalnogo prolapsa u zhenshchin / M. V. Kazhina, I. N. Yagovdik, O. A. Peresada [i dr.] // Reproductivnoe zdorove. Vostochnaya Evropa. — 2012. — T. 4. — № 22. — B. 25–34.

15. Displaziya soedinitelnoy tkani i ee vliyanie na zhenskoe zdorove / I. Yu. Ilina, L. S. Aleksandrov, A. A. Ishchenko [i dr.] // Opinion Leader. — 2020. — T. 2. — № 31. — B. 76–79.
16. Erema V. V. Taktika vedeniya zhenshchin s mochevoy disfunktsiey pri nalichii tyazhelyy stadii perednego i/ili apikalnogo prolapsa do i posle ego khirurgicheskoy korrektsii: Avtoref. dis. ... kand. med. nauk; 14.01.01. — Moskva, 2021. — 21 b.
17. Ivantsova E. N., Petrosyan G. T., Smirnova T. I. Sovremennyye predstavleniya o prolapse genitaliy u zhenshchin // Smolenskiy meditsinskiy almanakh. — 2020. — № 1. — B. 138–140.
18. Iskhody operativnogo lecheniya nedostatochnosti myshts tazovogo dna 3 stepeni u zhenshchin pozhilogo vozrasta / O. S. Korotkevich, V. G. Mozes, I. A. Eyzenakh [i dr.] // Byulleten meditsinskoy nauki. — 2020. — T. 1. — № 17. — B. 34–41.
19. Kazhina M. V., Yagovdik I. N., Kuznetsov R. V. Osobennosti primeneniya klassifikatsionnykh printsipov POP-Q v praktike akushera-ginekologa. — Grodnenskiy gosudarstvennyy meditsinskiy universitet, 2011. — B. 68–72.
20. Kachestvo zhizni zhenshchin reproduktivnogo vozrasta, stradayushchikh nedostatochnostyu myshts tazovogo dna / E. S. Silanteva, M. R. Orazov, M. B. Khamoshina [i dr.] // Trudnyy patsient. — 2021. — T. 19. — № 1. — B. 14–17.
21. Kliniko-anamnesticheskie faktory riska razvitiya prolapsa genitaliy u zhenshchin / A. M. Ziganshin, I. M. Nasibullin, R. A. Khalikov [i dr.] // Vestnik sovremennoy klinicheskoy meditsiny. — 2017. — T. 10. — № 4. — B. 23–26.